

MUAMMOLI TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPITENTLIGI

Nabiyeva Nasibaxon Nuraliyevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17069216>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muammoli ta'limni tashkil etishda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligi muhokama qilinadi. O'qituvchining pedagogik, metodik, kommunikativ va ijodiy ko'nikmalari ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi. Maqola o'qituvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o'rganish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, boshlang'ich sinf, o'qituvchi kompetentligi, pedagogik ko'nikmalar, ijodkorlik, kommunikativ qobiliyatlar.

Аннотация. В данной статье рассматривается профессиональная компетентность учителей начальных классов в организации проблемного обучения.

Педагогические, методические, коммуникативные и творческие навыки учителя играют важную роль в образовательном процессе, способствуя развитию у учеников независимого мышления и навыков решения проблем. Статья подчеркивает необходимость для учителей заниматься саморазвитием и изучением современных педагогических подходов.

Ключевые слова: проблемное обучение, начальная школа, компетентность учителя, педагогические навыки, креативность, коммуникативные способности

Annotation. This article discusses the professional competence of primary school teachers in organizing problem-based learning. The teacher's pedagogical, methodological, communicative, and creative skills play a crucial role in the educational process, aiding in the development of students' independent thinking and problem-solving abilities. The article emphasizes the necessity for teachers to engage in self-development and to explore modern pedagogical approaches.

Keywords: problem-based learning, primary school, teacher competence, pedagogical skills, creativity, communicative abilities.

Yurtimizda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetentligi doimiy o'zgarib borayotgan sharoitda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan holda, oliy ta'lim muassasasida ularning metodik kompetentligini rivojlantirish texnologiyasini, didaktik asoslarini ishlab chiqish, pedagogik shartsharoitlari, mazmuni va tuzilmasi, takomillashtirish mezonlari va shakllanganlik darajalari, shakl, metod, vositalari, modeli, o'qitish sifatining samaradorligini oshirish, shuningdek, pedagogika oliy ta'lim muassasasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich ta'limga qo'yiladigan zamonaviy talablar boshlang'ich ta'limda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy faoliyatidagi o'zgarishlarni belgilaydi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda moslashuvchanlikni ta'minlash; bolalarning ehtiyojlari, qiziqishlari va istaklarini hisobga olish; maktabgacha yoshdagi bolalarning

Sentabr, 2025-Yil

Boshlang'ich ta'limdaning asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirishlari va ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishlari uchun oilalar bilan o'zaro hamkorlikni o'rnatish boshlang'ich sinf o'qituvchisi faoliyatining zaruriy qismiga aylanadi. Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiy kompetentligini shakllantirish ko'pqirrali pedagogik kompetentsiyalarga ega bo'lishi taqozo qiladi. Jumladan, optimal tarzda pedagogik faoliyatni qurish va ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish uchun ularda tizimlilik, tuzilmaviylik, ko'pvazifalilik, sinergetik (yunoncha "hamkorlik, qo'shma harakat", "o'zaro ta'sir") va perseptiv qobiliyatlar muntazam shakllangan bo'lishi lozim [1].

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligi - bu uning axborot oqimini osongina boshqarish qobiliyati, ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi va tarbiyaviy faoliyatga o'ta olish va jamiyat ehtiyojlariga qarab o'zining pedagogik faoliyatini qayta qurish qobiliyatidir [2].

Kasbiy kompetentlik - bu nazariy va amaliy kasbiy bilimlarni o'z ichiga olgan ko'pqirrali pedagogik kompetentsiyalarning murakkab yangi shakli hisoblanib, u doimo o'zaro bog'liqlik va uyg'unlikda bo'ladi[5]. Ya'ni kompetentlik pedagogik faoliyatni optimal faollashtirish va sintez qilishda, shuningdek, kasbiy bilimlarni nazariy va amaliy jihatdan yangilash va takomillashtirish zarurati orqali o'zini namoyon qiladi.

Kasbiy kompetensiya pedagogik muammo sifatida o'rganilgan tadqiqotlarda asosan, o'qituvchining xususiyatlari tahlil qilingan.

V.I. Baydenko «kasbiy kompetentlik» tushunchasini quyidagicha tavsiflagan:

- o'z mutaxassisligi bo'yicha faoliyat yuritish uchun zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, malaka va qobiliyatlarga, kasbiy muammolarni qisman hal etishda bir vaqtda avtonomlik va egiluvchanlik xususiyatlariga ega bo'lish;

- kasbiy shaxslararo muhitda hamkasblar bilan hamkorlikni rivojlantirish; - faoliyat mezoni (sifat o'lchovi), qo'llash sohasi, talab etiladigan bilimlarni o'z ichiga olgan standartlarni loyihalash tuzilmasi;

- ish beruvchi talablariga ko'ra kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish imkonini beruvchi qobiliyatlardan samarali foydalanish;

- insonga hozirgi zamon mehnat muhitida ish faoliyatini muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi bilimlar, xususiyatlar va ko'nikmalarning integrallashgan birlashuvi[2, 72].

Yuqorida keltirilganlarni umumlashtirgan holda V.I.Baydenko kasbiy kompetentlikni faoliyat talablariga mos ravishda harakat qilishga, masala va muammolarni mustaqil hal etishga, shu bilan birga o'z faoliyati natijalari, ya'ni mos ko'nikmalar, texnik usullarni baholay olishga tayyorligi va qobiliyati sifatida tushunadi.

O.V. Xovovning fikriga ko'ra, kasbiy kompetentlik - bu nafaqat malaka, ya'ni faoliyat tajribasi, ko'nikma va bilimlar sifatida kasbiy malaka haqidagi, balki kasbiy faoliyatda mustaqillikni ta'minlovchi ijtimoiy-kommunikativ va individual qobiliyatlar haqidagi tasavvurlardan iborat[5, 454-455].

Yu.G. Tatur va V.Ye. Medvedevlar bo'lajak mutaxassisning kompetentligini kasbiy va ijtimoiy sohada muvaffaqiyatli ijodiy faoliyat yuritish uchun o'z imkoniyatini (bilim, ko'nikma, tajriba, shaxsiy sifatlar va boshqalar) amaliyotda namoyon qilishga intilish va qobiliyat sifatida, kompetensiyani esa, bo'lajak mutaxassisning ma'lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat yurita olish uchun o'zining butun imkoniyatlari (bilim, malaka, tajriba va shaxsiy sifatlar) ni qo'llash va uning natijasiga ongli ravishda mas'uliyatini anglashga tayyorligi sifatida ta'riflagan.

Sentabr, 2025-Yil

G.A. Larionovanning fikriga ko'ra, tayyorlik tuzilmasiga amaliy bilimlar majmuasi va shaxsning faoliyatga kirishini ta'minlovchi xususiyatlari kiradi. Mehnatga tayyorgarlik esa ikkita, ya'ni operatsional (bilim va ko'nikmalar) va shaxsiy (ko'rsatma, mehnatga yo'naltirilganlik, kasbiy motiv xususiyatlari, odat va munosabatlar tizimi, emotsional va irodaviy funksiyalar, shaxsning kasbiy ahamiyatli sifatleri) komponentlardan iborat murakkab tizim hisoblanadi [3, 171].

Mutaxassisning kompetensiyalarga ega, ya'ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash - kompetentli yondoshuv deyiladi. Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini tayyorlash sifatini boshqarishning konseptual muhim usullaridan biri - kasbiy ta'lim mazmunini modernizatsiyalashda kompetentli yondoshuvni amalga oshirishdir.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning asosiy sharoitlari quyidagilardan iborat:

1) tashkiliy-boshqaruvchanlilik (o'quv reja, o'quv jarayoni grafigi, dars jadvalini tuzish, kompetentlik darajasini aniqlash mezonini ishlab chiqish, ta'lim jarayonini moddiy-texnik ta'minlash);

2) o'quv-uslubiy (mashg'ulotlar mazmunini tanlash, turli kurslarning integrasiyasi, yetakchi g'oyalarni ajratish);

3) texnologik (nazorat-baholash, o'qitishning faol shakllarini tashkil etish, kompetentlikka kiruvchi bilimlar guruhlarini aniqlash, innovatsion texnologiyalarni qo'llash);

4) psixologik-pedagogik (talabalarning rivojlanish tashxisini amalga oshirish, o'qitishga motivatsiyani rag'batlantirish, kompetentlikning mezonini aniqlash, talabalarni hamkorlikda ishlashga yo'llash).

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning pedagogik ko'nikmalari orqali, ko'nikmalar (nazariy bilimlarga asoslangan va pedagogik masalalarni yechishga yo'naltirilgan bilimlar) esa, bosqichma-bosqich rivojlanuvchi harakatlar majmuasi orqali aniqlanadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligi muammoli ta'limni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Bu kompetentliklar o'qituvchining nafaqat pedagogik bilimlari, balki psixologik, metodik va kommunikativ ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Quyida boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun muammoli ta'limni amalga oshirishda zarur bo'lgan asosiy kompetentliklar keltirilgan:

1. Pedagogik bilimlar: O'qituvchi ta'lim jarayonining nazariy asoslarini, ta'lim metodologiyasini, yosh psixologiyasini yaxshi bilishi kerak. Bu bilimlar muammoli vaziyatlarni yaratishda va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda yordam beradi.

2. Metodik ko'nikmalar: Muammoli ta'lim metodlarini, dars rejasini tuzish va dars jarayonini tashkil etish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Bu o'qituvchiga muammoli vazifalarni samarali tarzda ishlab chiqish imkonini beradi.

3. Kommunikativ qobiliyatlar: O'qituvchi o'quvchilar bilan samarali muloqot qila olish, ularning fikrlarini tinglash va ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu muammoli ta'lim jarayonida o'quvchilarning fikr almashishini rag'batlantiradi.

4. Ijodkorlik: O'qituvchi ijodiy yondashuv orqali muammoli vaziyatlarni yaratishi va o'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishi zarur.

Sentabr, 2025-Yil

5. Tahlil va baholash ko'nikmalari: O'qituvchi o'quvchilarning faoliyatini tahlil qilish va baholash orqali ularning rivojlanishini kuzatishi va zarur hollarda yordam berishi kerak.

6. O'z-o'zini rivojlantirish: O'qituvchi doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borishi, yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni o'rganishi lozim.

Muammoli ta'limni tashkil etishda boshlang'ich sinf o'qituvchisi ushbu kompetentliklarni amalga oshirish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, ularni muammolarni hal qilishga tayyorlashga yordam beradi. Bu esa umumiy ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОСВПО нового поколения. - М. - 2006. - 72 с.
2. Ларионова Г. А. Компетенции в профессиональной подготовке студентов вузов: знания, действия, деятельность, самоопределение: монография. - Челябинск. - 2004. - 171 с.
3. Махмудов А.Х. Таълим тизимида компетентлик асосида ёндашувнинг дидактик жиҳатлари // «Уқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишда инновация технологияларининг аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. - 2012. 44-47 бетлар.
4. Ховов О.В. Компетентность профессиональная // Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. - М.: АПО. - 1998.-Т.1. -С.454- 455.
5. Karimova, M., & Tuychieva, R. (2019). THE PEDAGOGICAL BASICS OF TRAINING STUDENTS FOR PROFESSIONAL, MORAL AND EDUCATIONAL FUNCTION. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 311-317.
6. Khaitboevich, B. B. (2020). Some features of protection of students from the threat of harmful information in the educational process. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(10), 69-72.
7. Maksudov, U. K. (2020). ISSUES OF NATIONAL VALUES AND SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS IN THE DEVELOPMENT OF POSITIVE PSYCHOLOGY. In Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества (pp. 394-396).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH